

ФАРҒОНА ВОДИЙСИ: 2000-2020 ЙИЛЛАРДА ТУПРОҚЛАРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИНГАНЛИГИ

Холматов Аҳлиддин Шамсиддинович
Фарғона давлат университетини магистранти
Ҳамидов Абдусамад Абдумаликович
Фарғона давлат университети доценти,
Фарғона политехника институти доценти
abdusamadhamidov56@gmail.com

***Аннотация:** Ушбу мақолада Фарғона водийсида 2000-2020 йилларда тупроқларини тадқиқ қилинганлиги бўйича олиб борилган тадқиқотлар ва уларни илмий ва амалий натижалари атрофлича кўриб чиқилган, таҳлил қилинган ва геоэкологик асослари ишлаб чиқилган*

***Калим сўзлар:**Тупроқ, тупроқ компонентлари, шагалли тупроқлар, лёсс тупроқлар, шўрхоқлар, шўртоблар, бўз тупроқлар, маданийлашган тупроқлар, каштан тупроқлар, тупроқлар мелиорацияси, тупроқ-ботаник ва тупроқ –географик тадқиқотлар.*

***Annotation:** In this article, the research conducted on soil research in the Fergana Valley in 2000-2020 and their scientific and practical results were thoroughly reviewed, analyzed, and geoecological foundations were developed.*

***Key words:** Soil, soil components, gravelly soils, loess soils, loess soils, gray soils, cultivated soils, chestnut soils, soil reclamation, soil-botanical and soil-geographic studies.*

КИРИШ.

Фарғона водийси тупроқлар тизимини ўрганилиши асосан XIX аснинг ўрталаридан бошланиб ўша даврда эндигина мустамлакага айлантирилаётган ўлка сифатида аввало мол сотадиган бозор ва хом ашё етказиб берадиган худуд сифатида тезроқ ва кўпроқ фойдаланиш эҳтиёжларини назарда тутилган ҳолда ер-сув, ўсимлик ва ҳайвонот дунёсини тадқиқ қилиш учун катор экспедициялар уюштирилди.

Тупрокларни ўрганишга ўзининг энг яхши хиссасини қўшган олимлардан бири А.Ф.фон-Миддендорфдир. у “Фарғона водийси очерклари” асарида ҳудуднинг тупроқлари ҳақида ўзининг фикрларини баён этган. Масалан, олим Марказий Фарғона чўлларида иқлим, сув ва тупроқ унсурларини илмий асосда фойдаланишнинг тамойилларини ёритиб берган, водий лёсслари пайдо бўлиши ва таркибига кўра Марказий Осиё чўллари лёссларидан фарқ қилиб, Фарғона лёссларини икки типини: қатламсиз, бирламчи эол лёссларини ва унинг дарё ҳамда сой сувлари қайта ётқизганлиги натижасида пайдо бўлган иккиламчи аллювиал лёсслардан ташкил топганлигини кўрсатади. У чўлдаги дарё ётқизикларидан қумларни пайдо бўлганлигини таъкидлайди ва шу билан бирга тўзима қумларнинг воҳага бостириб келишини олдини олишга қаратилган муҳим тадбирларни тавсия этади. Сайёҳ Марказий Фарғона чўллариини биринчи марта таснифлаб, майда шағалли, шўрҳок, қумли чўлларни ажратади. У хатто бу чўллар генезиси ҳақида ҳам фикр юритади[1].

Н.А.Северцов, А.П.Федченко, В.Ф.Ошанинлар Ўрта Осиё ўлкасини жумладан, Фарғона водийси ва унга туташ ҳудудларни тупроқлари, ўсимлик ва ҳайвонот дунёсини тадқиқ қилишда экологик усулни қиёсий географик усул билан биргаликда қўлладилар. Бу йўналиш уларга Ўрта Осиё ҳудудини биогеографик районлаштиришни муваффақиятли амалга оширишга имкон берди

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

1) 1900, 1904, 1911 йилларда агроном М.И.Тулинов, Р.Ю.Ронцевич ва бошқалар Туркистоннинг ботаник ҳаритасини тузиш учун материал тўплаш мақсадида Ўшдан Ишкашимгача бўлган йўналишда тупроқ-ботаник тадқиқотларни амалга оширадилар;

2) XX асрнинг бошида тупроқларни стационар ўрганиш ва агрономик тажриба олиб бориш ишлари йўлга қўйилди.

3) XX асрнинг боши янги экологик-географик услубларнинг қўлланилиши жиҳатдан ҳам ўзига хосдир. Айниқса, тупроқларни ўрганишда В.В.Докучаев қўллаган тамойиллар асосида ўтказилган мажмуали тупроқ-ботаник экспедициялар услуби диққатга сазовордир;

4) Фарғона водийсида тупроқ-ботаник тадқиқотларни ривожлантиришда Россия География жамияти ва унинг Туркистон бўлими, “Аҳолини кўчириш бошқармаси”, “Ерлар ҳолатини яхшилаш бўлими” ташкилотларининг илмий тадқиқотлари етакчи роль ўйнади;

5) “Аҳолини кўчириш бошқармаси” тадқиқотларидан кўзда тутилган асосий мақсад ўлкадаги аҳоли яшамайдиган “бўш жойларни” аниқлаш, уларни табиатини ўрганиш, тупроқ-ботаник ва иқлим-сув шароитларига баҳо бериш ҳамда бу ерларга Россиянинг Европа қисмидан ерсиз аҳолини кўчириб келтириш эди;

6) XX аср бошида айнан Фарғона водийсида 8 та тупроқ-ботаник экспедиция иш олиб борди. 1911 йили С.С.Неуструев Андижон уездида 13 минг кв.км. майдонда мажмуали тупроқ-ботаник тадқиқот ишларини олиб борди ва бу худудни тупроқ харитасини тузиб, ўсимликларни ёзиб чиқди.

7) 1912 йилда С.С.Неуструевнинг Наманган уездида олиб борган тупроқ-ботаник тадқиқотларидан шу нарса маълум бўлдики, тупроқларни баландлик зоналари бўйича минтақаланишида “бўз тупроқлар” атамасини тупроқшунослик фанига киритди ва унинг ҳар хил кичик турларини турли хил баландликларда ривожланганлигини кўрсатди. У биринчи марта типик бўз тупроқлар каштан ва қора тупроқларнинг ўхшаши ҳисобланади деган фикрни билдирди.

8) 1913 йилда водий худудида “Аҳолини кўчириш бошқармаси”нинг 3 та катта тупроқ-ботаник экспедицияси иш олиб борди. Ўш уездида С.С.Неуструев, А.В.Прохоров, О.Э.Кнорринг ва Н.Н.Тутуринлардан иборат экспедиция аъзолари тадқиқот ишларини олиб боради. С.С.Неуструевнинг бу

экспедиция натижаларига бағишланган махсус асарида (1914) ўрганилган худуднинг табиий географик шароити ва айниқса, тупроқларининг экологик ҳолати жуда кенг тасвирланади.

С.С.Неустроев водий атрофларидаги тоғлар мисолида шуни алоҳида қайд қиладики, баландлик минтақалари ҳамма жойда бир хил тартибда сақланмайди, маҳаллий рельеф, тупроқ-грунт шароити ёнбағирлар экспозицияларига қараб баъзан айрим минтақалар бутунлай учрамайди ёки кичик ареаллар ҳосил қилади, холос деган фикрни билдиради [2].

9) Скобелев (Фарғона) уезди тупроқ-ўсимлик шароитини тупроқшунос Г.И.Доленко билан ботаник Н.А.Десятовалар тадқиқ қилдилар. Экспедициянинг Г.И.Доленко ҳисоботида уезд худудини табиатини тафовутларга кўра уч қисмга ажратади, яъни атрофи адирлар билан ўралган текислик, тоғлик қисмлар ва Олой водийсига бўлиб ишланган.

10) Кўкон уездида тупроқ-ботаник тадқиқот ишларини олиб борган тупроқшунос В.Н.Таганцев ва ботаник З.А.Минквиц экспедицияси йўналишлари тоғ олди зонаси ва адирлар орасидаги ботикларни, Сирдарё бўйлари ва тоғ ён бағирларини кесиб ўтади. Уезднинг фақат Қорақалпоқ чўли ва баланд тоғ қисмларгина ўрганилмади. Ёз бўйи давом этган дала тадқиқотлари натижасида катта илмий ҳисобот тузилиб, унга уезд тупроқлари харитаси илова қилинган. Ҳисобот ва харитада чўл бўз тупроқ, тоғ ўрмон ва баланд тоғ зоналари ажратилиб, ҳар бирини тупроқ ўсимлик шароитига баҳо берилган. [3].

11) 1913 йилги тупроқ-ботаник экспедициялар жанубий, шарқий Фарғона ва Олой тоғлари тупроқлари, табиий шароити ҳақида кўпдан-кўп муҳим қимматли географик маълумотлар тўпланди.

12) 1916 йилдаги энг асосий ишлардан бири бу С.С.Неустроевнинг Хўжанд уезди тупроқ-ўсимлик шароитига оид ҳисоботи ва тузган харитасини босмадан чиқарилишидир.

13) 1915-1916 йилларда А.Н.Розанов водий текислик қисмини асосий тупроқ типлари ва уларни тарқалиш хусусиятларини, С.С.Неустроев Шимолий Фарғона тупроқларини баландлик зона ҳосил қилиб тарқалишини текшириб тупроқ-географик жихатдан районлаштирдилар.

14) Фарғона водийсида олиб борилган тупроқ-ботаник дала тадқиқотларининг энг муҳим хусусиятларидан бири бу тадқиқ қилинган худуд, район, объектни махсус тупроқ ва ўсимлик ҳариталарини тузилганлигидир.

Уюштирилган экспедицияларнинг водий тупроқларига оид қилинган тадқиқотлари натижасида янги тупроқ турлари: бўз тупроқлар, сур-қўнғир тупроқлар (С.С.Неустроев), оч-қўнғир тупроқлар (Л.И.Просолов, А.И.Бессонов) ажратилиб, асослаб берилди. Фарғона водийси тупроқларига оид бой материаллар К.Д.Глинка ва Л.И.Просолов томонидан ўрганилиб Россия Осиё қисмининг биринчи гуруҳ ҳаритасини тузишда фойдаланилган. [4].

15) 1908-1915 йилларда “Ерлар ҳолатини яхшилаш бўлими” томонидан Туркистон худудида 30 га яқин мажмуали тупроқ-ботаник ва мелиоратив тадқиқот ўтказувчи экспедициялар уюштирилди. Бу тадқиқотларга тупроқшунос олим Н.А.Димо раҳбарлик қилди. Кўпгина экспедицияларда олиб борилган муҳим табиий географик, тупроқ-ботаник ҳамда тупроқ-мелиоратив тадқиқотларнинг яқунлари асосан Н.А.Димонинг ҳисоботларида қисқача баён этилган [5].

И.В.Мушкетов ва Н.А.Северцовлар регионал ғояларини ривожлантириш асосида С.С.Неустроев водийнинг тупроқ-географик районлаштириш схемасини тузди.

НАТИЖАЛАР.

Фарғона водийсининг 1917 йилгача тупроқларни ўрганиш даврини тупроқ қопламини илк бор чуқур тадқиқ қилиш йиллари деб қараш мумкин.

1900-1917 йилларда Фарғона водийсида олиб борилган тупроқ-ботаник тадқиқотларнинг илмий натижалари қуйидагича бўлди:

1. “Аҳолини кўчириш бошқармаси” ва “Ерлар ҳолатини яхшилаш бўлими” мутахассислари томонидан ўлканинг тупроқлари, табиатини тадқиқ қилиш бўйича жуда катта илмий тадқиқот ишлари олиб борилди ва бир нечта тупроқ турлари, масалан: сур-қўнғир, бўз тупроқлар, оч-қўнғир тупроқларни аниқланди, тупроқ ва ўсимлик қопламанинг айрим ҳудудлари 1:10000 масштабдаги ҳариталари тузилди.

2. Тупроқ ва ўсимликларни стационар ўрганиш мақсадида тажриба участкалари ва станциялари ташкил этилди, ҳозирги кунда уларнинг айримлари ҳамон фаолият кўрсатиб келмоқда (Қува, Ултарма).

3. Бу йилларда водий ҳудудида тупроқ ва ўсимликларнинг ўрганилишига нисбатан ҳайвонот дунёсини тадқиқ қилиш биров орқада қолди.

Тупроқ, тадқиқ қилишдаги илмий натижалар.

Фарғона водийсида тупроқларни ўрганиш бўйича тадқиқотлар шу даврга келиб аниқ мақсадга йўналтирилган тарзда олиб боришга ўтилди. Маълумки, 1900-1917 йилларда тупроқларни ўрганиш бўйича олиб борилган тадқиқотлар асосан маълум йўналиш бўйича кузатишлар асосида бўлиб, тузилган ҳариталар схематик тарзда эди. Шунинг учун у даврни Фарғона водийсини тупроқларини тасвирлаш йиллари деб баҳолаган эдик. 1920 йиллардан сўнг Фарғона водийсидаги тупроқларни ўрганиш бўйича олиб борилган тадқиқотлар жуда катта кўламни ташкил эта бошлади.

Ўрта Осиёнинг бошқа регионлари каби Фарғона водийсида ҳам экин майдонларини йилдан-йилга кенгая бориши, юқори ҳосил олиш учун олиб борилаётган амалий тадбирлар, техника экинларининг янги турларини жорий қилиниши, чорвачилик учун мустаҳкам озуқа базасини яратиш, ўрмонзорлар барпо этиш ва агромелиорация масалаларини ҳал қилиш ўша даврдаги асосий

амалий мақсадларда ечилиши лозим бўлган кўплаб тупроқшунослик бўйича тадқиқотларни кенгайтиришни талаб қилди. Бу бошланғич тадқиқотлар аввало экспедиция, кейин ярим стационар ва стационар ҳолатларда олиб борилди.

Ўрта Осиёнинг тупроқ-географик, тупроқ-мелиоратив, тупроқ-ботаник тадқиқотлари унинг хўжалик нуқтаи назардан зарур бўлган алоҳида регионлари, жумладан, Фарғона водийсида Ўрта Осиё Давлат Университетининг Тупроқшунослик ва геоботаника институти тадқиқотлари асосий ўрин эгаллади. Бу институтни ташкил этилишида (1920) жонбозлик кўрсатган ва 12 йил давомида институтнинг илмий-тадқиқот ишларига раҳбарлик қилган олим Н.А.Димо эди. У 1907-1917 йилларда фаолият кўрсатган “Ерлар ҳолатини яхшилаш” бўлимининг Ўрта Осиёда олиб борган тупроқ-ботаник тадқиқотларига ҳам раҳбарлик қилган.

Тупроқшунослик ва геоботаника институтининг илмий-тадқиқотлар фаолияти кўпроқ йирик миқёсларда олиб борилган экспедицион тадқиқотлар тавсифида кўринди. 1921 йили институт ходимлари бутун Ўрта Осиё бўйича институтнинг ўзини ҳамда “Наркозем”, “Водхоз”, Туркистон Республикалари Ер тузиш бошқармаларини топшириқларини бажариш бўйича илмий тадқиқот ишларини олиб бордилар.

Ушбу илмий тадқиқотларнинг кўпчилик натижалари эълон қилинмасдан қолиб кетди, фақат бизгача бир қисми маълум бўлди, холос (Раҳимбеков, 1970).

1926 йили САГУ тупроқшунослик ва геоботаника институтининг (бу институт 1921-1932 йилларда фаолият кўрсатган) 22 та экспедиция ва илмий отряди Ўрта Осиёда тадқиқотлар олиб борди. Уларда институтнинг 50 га яқин илмий ходими иштирок этди.

Тупроқ-ботаник ва тупроқ-мелиоратив экспедициялардан Фарғона водийси худудида тадқиқот ишларини олиб борган қуйидаги экспедицияларни айтиб ўтиш мумкин.

1926 йили К.М.Калавдиенко Фарғона водийсини Ёзёвон чўлида 80 минг га майдондаги тупроқ қопламини ўрганади. Унинг сақланиб қолган кўлёмасида районнинг тупроқ ҳаритаси илова қилинганини кўришимиз мумкин.

1926 йили А.А.Менци Андижон округида Ер тузиш бўлими топшириғи бўйича Марказий Фарғонанинг Қорақалпоқ даштларида 1200 га майдондаги тупроқларни тадқиқ қилади. А.А.Менци тадқиқотларидан асосий мақсад ерларни қишлоқ хўжалигига яроқлилик даражасини аниқлаш, ўзлаштирилиши мумкин бўлган ва қурилишга яроқли бўлган қисмларга ажратишдан иборат эди. Шунинг учун тадқиқотчи ўз ҳисоботида юза қисмлардаги грунт сувлари тупроқ ва ўсимлик қоплами тузилишига, экологиясига тавсиф беради. А.Менци тадқиқот натижаларини умумлаштириб, хулоса қисмида қуйидаги фикрларни билдиради: - “Бу ерлар ҳаддан ташқари шўрлашиб кетганлиги учун шу ҳолда фойдаланиб бўлмайди, ерлардан фойдаланишда биринчи навбатда самарали ишлайдиган зовур тизимини ташкил этиш керак” (Менци, Б-18).

1927 йилнинг январь ва февраль ойларида А.Н.Розанов ва Г.Н.Оловянишников биргаликда Фарғона водийсини Қароқчиқум районида тупроқ қоплами ўрганадилар. Бу тадқиқотлар Туркистон тизмасини шимолий ёнбағри бўйича қидирув бошқармаси топшириғига биноан амалга оширилади. 36200 га майдонда олиб борилган дала тадқиқотларда қабул қилиниши мумкин бўлган (икки вёртсли) 1:21000 масштабда съёмка ҳам қилинади.

Экспедициянинг тадқиқот натижалари А.Н.Розановнинг 1928 йили ёзган Қароқчиқум райони тупроқлари очеркини асосини ташкил этади (Розанов, А-5978). А.Н.Розановнинг таъкидлашича, Фарғона водийсининг бу районидаги тупроқлар асосан ибтидоий тақир ва шўрҳок тупроқлардан иборат бўлиб, уларнинг асосий қисмидаги тупроқлар ҳар хил механик таркибдаги шўрҳок тупроқларни ташкил этади. А.Н.Розанов баҳоси бўйича ҳар хил майдонларни тоифаси қуйидагича:

1. Ўзлаштириш учун яроқсиз ва кам яроқли ерлар, улар 19803,4 га ни ёки 54 % ни ташкил этади.

2. Яроқли ерлар, лекин мелиоратив ҳолатини яхшилашни жуда талаб қиладиган ерлар (асосан ер ости зовур тизимларини кўриш керак) улар 7778,0 га ни ёки 21,5 % ни ташкил этади.

3. Яроқли ерлар ва қисман мелиоратив ҳолатини яхшилаш зарур бўлган ерлар, улар 8264,6 га ни ёки 23,3 % ни ташкил этади.

Ўрта Осиё сув хўжалиги топшириғига биноан 1928 йили Тупроқшунослик ва геоботаника институти илмий ходимлари А.Н.Розанов, А.А.Менци ва А.Ф.Иоффелар Фарғона водийсининг учта районида тупроқ-ботаник тадқиқот ишларини олиб бордилар. Наманган ирригация районида 50000 га майдонда илмий тадқиқот ишлари олиб борилди. А.Н.Розанов 1929 йилги ҳисоботида ҳудудни тупроқ-ботаник ва тупроқ-мелиоратив ҳолатига тўлиқ тавсиф берган (Розанов, Б-326).

1926 йилдан 1928 йилгача Кугарт дарёси хавзаси (А.Н.Розанов, Д.И.Тарасов), Хўжанд райони (С.Н.Пустовойт), Оқбўйра ва Шахрихонсой (Д.И.Тарасов, О.И.Янкина) тупроқлари тадқиқ қилиниб, ҳариталаштирилди.

1928-1929 йилларда А.Н.Розанов бошчилигидаги экспедиция Сирдарёнинг ўнг соҳилини Чотқол тизмасигача бўлган қисмини тупроқларни тадқиқ қилди.

Шу йиллари Ёзёвон ва Марғилон районларида К.М.Клавдиенко ва бошқалар томонидан тупроқ-ботаник тадқиқот ишлари олиб борилди.

1928 йилги А.Н.Розанов бошчилигидаги тупроқ-ботаник тадқиқотларда Андижон уездининг Куйганёр участкасини тупроқ ва ўсимликлари ҳам тадқиқ қилинди.

Бу тадқиқотлардан асосий мақсад тупроқ ва ўсимлик қопламини текшириш, икки вёрстли масштабда соёмка қилиш, ерларни экин экишга яроқлилиқ даражасини аниқлашдан иборат эди. [6].

Фарғона водийси тупроқларини олимлар томонидан кенг кўламда мунтазам тадқиқ қилиниши, водий тупроқларини тарқалиши ва ривожланиш қонуниятлари асосланди ҳамда ҳудудни ер ресурсларидан оқилона фойдаланиш, экологиси бўйича илмий асосланган тадбирлар тизимини ишлаб чиқилишига сабаб бўлди.

Умуман 1918-1945 йиллар мобайнида олиб борилган Фарғона водийсидаги тупроқ-ботаник, тупроқ-географик тадқиқотлар даврини тупроқларни ирригация ва мелиорация мақсадларида ўрганиш даври деб баҳолаш мумкин (Хамидов, 1995).

МУҲОКАМА.

1946-1960 йиллар тупроқ-географик ғояларни ривожланишида жуда сермахсул давр бўлди.

Марказ олимларидан И.П.Герасимов, М.А.Глазовская, П.А.Летунов, Н.И.Базилевич, В.А.Ковда, Е.В.Лобова, А.Н.Розанов каби таниқли тупроқшуносларнинг Ўрта Осиё тупроқлари генезиси, тарқалиш географияси, картографияси ва мелиорациясига бағишланган илмий мақолалари эълон қилинди. Регионал тупроқ-географик тадқиқотлар барча республикаларда жадал олиб борилди.

Ўзбекистонда Н.В.Богданович, Б.В.Горбунов, Н.В.Кимберг, С.А.Кудрин, М.А.Панков, С.А.Шувалов, М.А.Орлов, А.З.Генусов ва бошқалар тупроқларни тадқиқ қилиш билан шуғулландилар. Ўлка тупроқлари, жумладан, водий тупроқлари табиатнинг етакчи унсури сифатидагина эмас, балки муҳим ишлаб чиқариш объекти сифатида ҳам чуқур ўрганилди ва баҳоланди.

Бундан ташқари тупроқ-географик тадқиқотлар олдинги босқичлардаги каби қуйидаги 4 та асосий йўналишда ўтказилди:

1. Тупроқларни текисликларда горизонтал зоналик бўйича тарқалиш қонуниятини ўрганиш.

2. Тупроқларни тоғлардаги баландлик минтақаланиши тузилишини аниқлаш ва ҳар бир тупроқ типини мукамал тавсифлаш.

3. Ўрта Осиё тупроқларини таснифланишини янада такомиллаштириш.

4. Тупроқ қопламини районлаштириш.

Ўрта Осиё текислик тупроқларини асосан С.С.Неуструев, Н.А.Димо ва И.П.Герасимов томонидан баён қилинган зоналик хусусиятлари Ўзбекистон тупроқшунослари томонидан қайта кўриб чиқилди ва муваффақиятли ривожлантирилди. (Ўзбекистон тупроқлари, 1949).

Фарғона водийси тупроқлари ҳақидаги маълумотларни А.Н.Розанов (1951), А.М.Мамитов (1960, 1961, 1962), Г.И.Ройченко (1953, 1954, 1960) ва бошқаларнинг мақола ва асарларида кўришимиз мумкин.

Фарғона водийси тупроқларини асосий турларга, гуруҳларга, кичик турларга ва ҳар хил тоифаларга, тупроқ районлари бўйича тўлиқ тавсифнома берган ҳамда ҳаммуаллифлар томонидан “Фарғона водийси” монографиясини тупроқлар қисмини ёзган олим М.А.Панков эди. [7].

1957 йили нашрдан чиққан “Ўзбекистон тупроқлари” (2 том) номли монографик асар муҳим воқеага эга бўлди. Унда Фарғона (М.А.Панков), Андижон (Б.В.Горбунов), Наманган (С.А.Шувалов) вилоятларининг тупроқларини генезиси, тарқалиш географияси, агрокимёси, шўрланиш ва ботқоқланиши батафсил таърифлаб берилди.

Фарғона водийсидаги 1946-1960 йиллар мобайнидаги қилинган тупроқлар бўйича тадқиқотларни мелиоратив тадбирларни ишлаб чиқиш билан боғлиқ бўлган амалий тадқиқотлар даври деб қараш мумкин.

ХУЛОСА.

1961-1995 йилларни Фарғона водийсида тупроқ-ботаник, тупроқларни тадқиқ қилишни энг юқори нуқтасига чиққан давр деб қараш мумкин.

Марказий Фарғона чўллари ҳамда адир зоналарини ўзлаштирилишини бошланиши тупроқ-экологик илмий тадқиқотларни атрофлича ривожлантиришга кенг йўл очиб берди.

Мелиорация В.А.Ковда (1968), М.А.Панков (1974), А.А.Рафиқов (1984) ва бошқаларни, тупроқлар И.Н.Степанов (1975), ва бошқалар. Ушбу тадқиқотчиларнинг асарларида Фарғона водийси ва унинг атроф ҳудудларини тупроқлари ҳақида мукамал маълумотлар мавжуд.

Фарғона водийсининг тупроқларини тадқиқ қилиш бўйича 1970 йилдан ҳозиргача бўлган вақтни - юзага келган мураккаб экологик шароитда тупроқларни бошқа табиат омилларига боғлиқ ҳолда мажмуали тадқиқ қилиш даври деб қараш мумкин [8].

Фарғона водийси тупроқлари ҳақидаги энг янги маълумотлар географик нуқтаи назардан ёзилган А.Мақсудовнинг “Марказий Фарғона тупроқлари ва уларнинг суғорилиш муносабати билан ўзгариши” (1979) ҳамда “Ўзбекистон тупроқлари” (1996) асарларида кўришимиз мумкин. Муаллифлар ушбу китобларда тупроқ ҳосил бўлиш омиллари ва шароитлари таҳлиliga кенг ўрин берганлар.

1) Фарғона водийсини тупроқ-географик, тупроқ-ботаник ва умуман мажмуали тадқиқ қилинишида 1903-1917 йилларда фаолият кўрсатган “Аҳолини кўчириш бошқармаси” (С.С.Неуструев) ва “Ерлар ҳолатини яхшилаш бўлими” (раҳбари Н.А.Димо) ташкил этган экспедициялар айниқса аҳамиятли бўлган.

2) 1900-1917 йиллар мобайнида олиб борилган тупроқ-географик ва тупроқ-ботаник тадқиқотлар асосан В.В.Докучаев қўллаган мажмуали тупроқ-ботаник экспедициялар усулида, кенг ва атрофлича амалга оширилди. Бу даврда олиб борилган тупроқ-ботаник, тупроқ-географик тадқиқотларни илмий натижалари биринчи навбатда С.С.Неуструевнинг илмий мақолаларида ва умумлашма асарларида ҳамда Н.А.Димо, Г.И.Доленко, Н.А.Десятова,

В.Н.Таганцев, З.А.Минквиц, А.Н.Розанов, Л.И.Просолов, А.И.Бессонов, Г.Д.Глинка ва бошқаларнинг илмий асарларида мужассамлашди.

3) Уюштирилган тупроқ-ботаник экспедицияларнинг тупроқларга оид қилган тадқиқотлари натижасида ўлкада янги тупроқ типлари: бўз сур-қўнғир (С.С.Неуструев), оч қўнғир (Л.И.Просолов, А.И.Бессонов) биринчи марта ажратилиб асослаб берилди. С.С.Неуструев томонидан Фарғона водийси тупроқларини таснифлашга асос солиниб, И.В.Мушкетов ва Н.А.Северцовнинг регионал ғояларини ривожлантириш асосида водийнинг тупроқ географик районлаштириш схемаси ишланди.

4) 1930 йилда ботаник Р.И.Аболин, Д.Н.Кашкаров, тупроқшунос А.Н.Розанов Фарғона водийсида тадқиқотлар олиб бориш жараёнида Ўрта Осиё иқлимидаги тафовутларини Қоратов ва Фарғона тизмалари йўналиши бўйича ўтишини бир вақтнинг ўзида муҳим географик чегара бўлишини ишонarli тарзда исботладилар.

5) Бу ғоя 1938 йилда Е.П.Коровин ва А.Н.Розановларнинг классик тадқиқотларида ва “Ўрта Осиёнинг тупроқлари ва ўсимликлари табиий ишлаб чиқариш кучлари сифатида” номли асарларида ўзининг кейинги ривожини ҳамда янги асосланишини топди.

б) Бу даврда Фарғона водийсида тупроқларни тадқиқ қилиш бўйича жуда катта илмий-тадқиқот ишлари олиб борилди. Айниқса, 1940 йилларнинг бошларида В.А.Ковда ва А.В.Розановнинг экспедициялари натижасида Марказий Фарғонада тупроқларни мелиоратив жихатдан районлаштириш ишлари амалий аҳамиятга молик режим асосида хариталаштирилди.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Миддендорф А.Ф. Очерки Ферганской долины. Спб. 1882. -С.3-380.
2. Неуструев С.С. Почвы хлопковых районов Туркестана. //Кн. I.-М.: - 1916. -С.3-79.

3. Габрильян А.М. Палеогеография мезо-кайнозоя Ферганской депрессии. //Тр. ИГ АН УзССР. Вып.1. -Ташкент: 1948. -С.76-103.

4. Прасолов Л.П. Почвы Туркестана. //Изд-во «Наука», -Л.: 1926. -С.45

5. Герасимов И.П. О почвенно-климатических фациях равнин СССР. //Тр. Почв ин-та им.В.В.Докучаева. Т.8.-М.:1933.-С.178.

6. Розанов А.Н. Краткий почвенно-географический очерк Наманганского,Таш-Атинского, Кассансайского, Чуст-Папского и Ферганского районов Ферганской долины. (Архив, Б-563)Ташкент, 1930.

7. Панков М.А. Почвы Ферганской долины. // В кн. «Ферганская долина». Изд-во. АН УзССР. -Ташкент: -1954. -С.194-249.

8.Хамидов А.А. Фарғона водийсида олиб борилган табиий географик тадқиқотларнинг геоэкологик аҳамияти //Геогр.фан.номзд.илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация.Тошкент;-2006.-6-165 б.